

SMART CITY CAROUGE

Une juste gestion de l'eau

Dans la mythologie grecque, les Naiades étaient les gardiennes des sources. A Carouge, ce nom incarne un projet de recherche du programme européen «Horizon 2020» qui ambitionne d'apporter des solutions aux villes pour une meilleure gestion de l'eau. Afin de soutenir la recherche, la Ville de Carouge s'est proposée pour être partenaire de terrain dans ce projet et tester de nouvelles approches et des technologies prometteuses, mais non encore commercialisables. Régulièrement primée pour ses

espaces verts et son fleurissement public (*lire en page 18*), Carouge cherche, dans un contexte de dérèglement climatique, à rationaliser l'utilisation d'eau d'arrosage et à assurer la qualité de l'eau de ses fontaines et pataugeoires. Elle sert donc de laboratoire aux chercheuses et chercheurs du projet «Naiades» pour le développement de nouvelles technologies qui devraient permettre une utilisation plus fine de l'eau par le

Secteur des Espaces Verts. Au cœur du projet, auquel participent une vingtaine de partenaires, se trouve une approche globale de la gestion de l'eau. Concrètement, il s'agit de réunir sur une plateforme informatique tous les paramètres susceptibles d'influencer les besoins en eau d'arrosage ou, dans le cas des fontaines et des pataugeoires, les traitements à effectuer. L'analyse

en temps réel de paramètres comme l'humidité du sol, l'ensoleillement ou encore le calendrier des vacances scolaires devrait fournir, avec le concours de l'intelligence artificielle, des indications utiles pour optimiser la consommation d'eau et faciliter le travail des équipes. ●

POUR EN SAVOIR PLUS

<https://naiades-project.eu/>

